

АНАЛИЗ НА САЛМОНЕЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ХОРАТА, 2007 – 2011 г.

П. Петров, Г. Асева, К. Пармакова, Т. Кантарджиев

Национален център по заразни и паразитни болести, София, България

Резюме

Салмонелозата е световен здравен проблем и по честота е на второ място след респираторните инфекции. Съвременният надзор на салмонелозите в България е на базата на лабораторни изследвания съгласно Наредба на Министерство на здравеопазването № 21 / 18. 07. 2005 г. Настоящият анализ е изготвен въз основа на данни на Националния център по заразни и паразитни болести, София. През периода 2007-2011 г. заболяемостта от салмонелози при хората в страната ни варира от 21,23‰ (2008 г.) до 12,66‰ (2011 г.), като показва тенденция за снижаване подобна на тази в Европейския съюз. Най-висока заболяемост е установена за детските възрастови групи: 0 г., 1-4 г. и 5-9 г, където средната заболяемост за периода е 195,84‰ при кърмачетата и 168,73‰ при малките деца. Водещи серотипове в България са *S. Enteritidis* и *S. Typhimurium*. Наред с тях обаче са изолирани и много рядко срещащи се серотипове: *S. Grampian*, *Salmonella enterica* subsp. *Salamae*, *S. Scences*, *S. Leeuwarden*, *S. Choleraesuis* (дифазни и монофазни варианти). Системните и екстраинтестинални форми на салмонелозата са 1,5% от случаите.

ANALYSIS OF HUMAN SALMONELLOSES IN BULGARIA, 2007-2011

P. Petrov, G. Asseva, K. Parmakova, T. Kantardjiev

National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia, Bulgaria

Abstract

Salmonellosis is an important public health problem worldwide ranking second after respiratory infections. The contemporary surveillance of salmonellosis in Bulgaria is based on laboratory investigations in accordance with the Ordinance № 21 / 18. 07. 2005 of Ministry of Health. The present analysis is performed using data from the National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia. The estimated morbidity rate of salmonellosis for the country varied between 21,23‰ (in 2008) to 12,66‰ (in 2011). There is a trend of decrease of morbidity rate for human salmonellosis similar to that for the whole European Union. The highest morbidity rate is estimated for infants's and children's age groups 0, 1-4, and 5-9 years (the mean value 195,84‰ for the first age group and 168,73‰ for the second and third groups). The leading salmonella serotypes in Bulgaria are *S. Enteritidis* and *S. Typhimurium*. However there are also extremely rare serotypes causing human salmonellosis in the country: *S. Grampian*, *Salmonella enterica* subsp. *salamae*, *S. Scences*, *S. Leeuwarden*, *S. Choleraesuis* (diphasic and monophasic variants). Systemic and extraintestinal forms of salmonellosis are 1,5%.

АНАЛИЗ НА САЛМОНЕЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ХОРАТА, 2007 – 2011 г.

П. Петров, Г. Асева, К. Пармакова, Т. Кантарджиев

Национален център по заразни и паразитни болести, София, България

Салмонелата е важен патоген причиняващ инфекции с хранителен и воден произход (салмонелози) в целия свят – свързани са с консумация на контаминирани храни и води (1). Салмонелозата е световен здравен проблем и по честота е на второ място след респираторните инфекции. Тя засяга живота на болния във всички негови аспекти и поставя на изпитание системата на обществено здравеопазване. Често е свързана с големи икономически загуби.

Род *Salmonella* включва повече от 2 500 серотипа.

Съгласно **Наредба на МЗ № 21 / 18. 07. 2005 г.** за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, **салмонелозите са в списъка на заразните болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет.** Според нея диагностиката на салмонелозата се базира на следните критерии:

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните четири критерия:

- Диария
- Повишена температура
- Коремни болки
- Повръщане

Лабораторни критерии

- Изолитане на *Salmonella* (различна от *S. Typhi* и *S. Paratyphi*) от изпражнения или кръв

Епидемиологични критерии

Поне една от следните пет епидемични връзки:

- Предаване от човек на човек
- Наличие на общ източник
- Предаване от животно на човек
- Консумация на заразна храна/питейна вода
- Експозиция в околната среда

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

НАДЗОР НА САЛМОНЕЛОЗИТЕ

Надзорът на салмонелозите в България е на базата на лабораторно изследване. Първичната диагностика се извършва в мрежата микробиологични лаборатории в страната – болнични лаборатории и лабораториите към регионалните здравни инспекции (РЗИ), диагностично-консултативните центрове (ДКЦ) и частните лаборатории. Всички те са задължени да изпращат изолираните щамове (епидемични и спорадични) в Националната референтна лаборатория (НРЛ) по Чревни инфекции към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), за потвърждаване и по-нататъшно проучване. От 1999 г НРЛ по Чревни инфекции участва в 2 международни мрежи по надзора на салмонелозите:

- 1) Програма на СЗО Глобална Мрежа по Инфекциите Предавани по Хранителен Път – WHO Global Foodborne Infections Network (GFN) (бивша Програма на СЗО по Глобален Надзор на Салмонелозите - WHO Global Salm-Surv Programme);
- 2) Европейска система за надзор (The European Surveillance System – TESSy) към Европейския Център за Контрол на Заболяванията (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC)

Данните от надзора на потвърдените случаи на салмонелози при хората, включително общия брой на салмонелите и общия брой на серотипизираните салмонели се докладват на Програмата на СЗО Глобална Мрежа по Инфекциите Предавани по Хранителен Път (GFN).

Настоящият анализ е направен на базата на данните на НЦЗПБ.

ЗАБОЛЯЕМОСТ, СМЪРТНОСТ, ЛЕТАЛИТЕТ

На Табл. 1 са представени абсолютния брой на салмонелозите и заболяемостта на 100 хил. население за периода 2007 – 2011 г.

Таблица 1. ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ САЛМОНЕЛОЗА В БЪЛГАРИЯ, 2007 - 2011 г

Година	2007	2008	2009	2010	2011
Брой салмонелози	1179	1622	1315	1218	932
Заболяемост	15,35‰ ₀₀₀	21,23‰ ₀₀₀	17,29‰ ₀₀₀	16,1‰ ₀₀₀	12,66‰ ₀₀₀

Според данните на НЦЗПБ заболяемостта от салмонелоза сред хората в България за периода 2007 – 2011 г. е с тенденция на снижаване – (15,35‰₀₀₀, 21,23‰₀₀₀, 17,29‰₀₀₀, 16,1‰₀₀₀, 12,66‰₀₀₀) (Фиг. 1.), докато в началото на 90-те години е била от 23‰₀₀₀ до 33‰₀₀₀.

Тази тенденция е характерна и за страните от Европейския съюз, като заболяемостта в тях е средно 23,70‰ (2). Тенденцията на спад на заболяемостта през последните четири години вероятно се дължи на подобрения надзор на салмонелозите в страната.

Областта с най-висока заболяемост през периода 2007-2010 г. е Хасково (съответно 49,18‰, 49,18‰, 46,72‰, 45,63‰). Висока заболяемост се установява също така в областите Силистра (37,68‰ - 2008 г.; 24,28‰ - 2010 г.; 22,60‰ - 2011 г.) и Ямбол (31,28‰ - 2009 г. и 31,79‰ - 2010 г.).

Заболяемостта е най-висока във възрастовите групи 0 г., 1-4 г. и 5-9 г. Средната заболяемост при кърмачетата е 195,84‰ и 168,73‰ при малките деца. Лабораторно потвърдените салмонелози за периода са от 93,46% до 99,14%. Етиологичният причинител салмонела е доказан в хранителен продукт при 4 взрива. Смъртността от салмонелоза е 0,03‰ - 0,04‰, а леталитетът 0,12% - 0,25%. През 2011 г. няма смъртни случаи от салмонелоза в страната (Табл. 2).

Таблица 2. САЛМОНЕЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ, 2007 - 2011 г

Година	2007	2008	2009	2010	2011
Заболяемост	15,35%⁰⁰⁰	21,23%⁰⁰⁰	17,29%⁰⁰⁰	16,1%⁰⁰⁰	12,66%⁰⁰⁰
0 г	188,54% ⁰⁰⁰	260,17% ⁰⁰⁰	234,16% ⁰⁰⁰	169,75% ⁰⁰⁰	121,87% ⁰⁰⁰
1-4 г	155,78% ⁰⁰⁰	222,00% ⁰⁰⁰	159,42% ⁰⁰⁰	165,59% ⁰⁰⁰	140,59% ⁰⁰⁰
5-9 г	36,98% ⁰⁰⁰	36,81% ⁰⁰⁰	41,11% ⁰⁰⁰	38,90% ⁰⁰⁰	40,11% ⁰⁰⁰
Останалите възрастови групи	4,02% ⁰⁰⁰ – 9,25 % ⁰⁰⁰	5,66% ⁰⁰⁰ – 20,40% ⁰⁰⁰	5,11% ⁰⁰⁰ – 12,12% ⁰⁰⁰	4,05% ⁰⁰⁰ – 12,52% ⁰⁰⁰	1,36% ⁰⁰⁰ – 11,09% ⁰⁰⁰
Салмонелози	1179	1622	1315	1218	932
Лабораторно потвърдени	1136 (96,35%)	1516 (93,46%)	1247 (94,83%)	1154 (94,75%)	924 (99,14%)
Доказан причинител в хранителен продукт	При 1 взрив	-	При 1 взрив	-	При 2 взрива
Смъртни случаи	3	2	2	3	-
Смъртност	0,04% ⁰⁰⁰	0,03% ⁰⁰⁰	0,03% ⁰⁰⁰	0,04% ⁰⁰⁰	-
Леталитет	0,25%	0,12%	0,15%	0,25%	-

ВЗРИВОВЕ ОТ САЛМОНЕЛОЗА

На Табл. 3. са представени регистрираните взривове в страната за периода 2007 – 2011 г.

Таблица 3`. РЕГИСТРИРАНИ ВЗРИВОВЕ ОТ САЛМОНЕЛОЗА В БЪЛГАРИЯ, 2007- 2011 г.

Година	2007	2008	2009	2010	2011	Общо
Взривове	8	12	11	10	2	43
Заболели	124	93	66	49	6	338
Здрави носители	14	84	42	45	3	188

Видно е, че свързани с взривове са общо 526 случая салмонелоза (338 заболели и 188 здрави носители). Останалите случаи са съобщени като спорадични.

ЕТИОЛОГИЧНА СТРУКТУРА НА САЛМОНЕЛОЗИТЕ

Ежегодно данни за етиологичната структура на салмонелозите се изготвят от НРЛ по Чревни инфекции, НЦЗПБ, въз основа на анализа на серотиповете на *Salmonella enterica* за страната. През периода 2007- 2011 г. изолираните салмонели принадлежат към 15 до 36 серотипа през различните години (Табл. 4).

Таблица 4. БРОЙ ИЗОЛИРАНИ СЕРОТИПОВЕ *SALMONELLA ENTERICA*

Брой серотипове	Година				
	2007	2008	2009	2010	2011
	22	36	18	15	24

Ведещи серотипове у нас са *S. Enteritidis* и *S. Typhimurium* – от 64,1% до 69,4% и от 16% до 18,8% съответно през различните години и заемат неизменно първо и второ място. Фигури 2-6 демонстрират петте най-често изолиращи се салмонелни серотипове при хора за периода 2007-2011 г.

Фигура 2. ПЕТТЕ НАЙ-ЧЕСТИ СЕРОТИПА *SALMONELLA ENTERICA*, 2007

Фигура 3. ПЕТТЕ НАЙ-ЧЕСТИ СЕРОТИПА SALMONELLA ENTERICA, 2008

Фигура 4. ПЕТТЕ НАЙ-ЧЕСТИ СЕРОТИПА SALMONELLA ENTERICA, 2009

Фигура 5. ПЕТТЕ НАЙ-ЧЕСТИ СЕРОТИПА SALMONELLA ENTERICA, 2010

Фигура 6. ПЕТТЕ НАЙ-ЧЕСТИ СЕРОТИПА SALMONELLA ENTERICA, 2011

През 2007 г. на трета позиция с 2,6% се нарежда серотипът 1,4,5,12:i-, а през 2008 г. трета позиция заема *S. Corvallis* – 4,3% от всички серотипизирани щамове изпратени в НРЛ по Чревни инфекции за потвърждаване.

От голямо значение е изолирането на редки серотипове (или фаготипове) тъй като в съвременните условия на търговски обмен в света, международни връзки и туризъм нередко е пренасянето и на такива необичайни серотипове от една страна в друга, дори и в други континенти. През юни 2008 г. беше регистриран взрив от гастроентерит в курорта Слънчев бряг на Черноморското крайбрежие на България, засегнал 14 души персонал на един от хотелите, 5 от които се оказаха положителни за *Salmonella* Enteritidis. През юни-юли 2008 г. бяха регистрирани и 4 спорадични случая *S. Enteritidis* като 2 от тях бяха чужди туристи. През същия период бяха съобщени на ECDC случаи на *S. Enteritidis* свързани с пътуване в България от Финландия, Обединеното Кралство, Швеция, Германия и Норвегия. Проведеното от нас проучване чрез фаготипизиране и пулсова гел-електрофореза на българските щамове и щамовете *S. Enteritidis* от финландски граждани завърнали се от почивка в България (в Слънчев бряг), установи един и същ фаготип (6с) и еднакъв електрофоретичен профил на щамовете. Това ни даде основание да заключим, че рядко срещаният фаготип *S. Enteritidis* PT6с е причинила салмонелен взрив в Слънчев бряг

и е била експортирана във Финландия и вероятно в Обединеното Кралство, Норвегия, Швеция и Германия (3).

През 2011 г в страната бяха изолирани от хора извънредно рядко срещащи се серотипове салмонели – *S. Grampian* (серогрупа C1 – антигенна формула 6,7:r:1,w), *Salmonella enterica* subsp. *salamae* (серогрупа Y – антигенна формула II 48:z10:[1,5]), *S. Scntes* (серогрупа I – антигенна формула 16:k:1,2) и *S. Leeuwarden* (серогрупа F– антигенна формула 11:b:1,5) (4). Принадлежността на тези щамове към споменатите серотипове беше потвърдена в Референтната лаборатория на Институт Пастьор, Париж, Франция. Нямаме данни за изолирани щамове от тези серотипове от животни и хранителни продукти в България.

Изолираните от хора салмонели са преди всичко от фецес. Въпреки че гастроентеритът е най-честата форма на салмонелозата, то системната ѝ генерализация е застрашаващо живота състояние. Различните екстраинтестинални форми на салмонелозата понякога се явяват по време на системната ѝ генерализация или след това. През периода 2005 г. – 2010 г. в НРЛ по Чревни инфекции са потвърдени 33 щамове салмонели изолирани от пациенти със системна и екстраинтестинални форми на салмонелоза (1,48% от изпратените щамове за потвърждение) (5). Най-честият серотип е *S. Enteritidis* (изолиран от 21 пациенти). Останалите серотипове са: *S. Choleraesuis* (дифазни - 3; монофазни - 3), *S. Typhimurium* - 2, *S. Corvallis* - 2, *S. Montevideo* - 1 и *S. Javiana* - 1. Осем от болните са с тежки форми на инфекцията: сепсис – 2, септичен шок – 1 (с фатален изход), менингит – 3 и остра бъбречна недостатъчност – 2 (5).

В заключение, надзорът на салмонелозите в страната е на базата на лабораторно изследване съгласно изискванията на Европейския съюз. Лабораторно потвърдени са над 93% от случаите. Заболяемостта от салмонелоза сред хората в България за периода 2007 – 2011 г. е с тенденция на снижаване подобна на тази в Европейския съюз. Заболяемостта е най-висока във възрастовите групи 0 г., 1-4 г. и 5-9 г. Водещи серотипове в страната са *S. Enteritidis* и *S. Typhimurium*. Наред с тях обаче са изолирани и много рядко срещащи се серотипове. Системните и екстраинтестинални форми на салмонелозата са около 1,5% от случаите.

ЛИТЕРАТУРА

1. Majowicz S, Musto J, Scallan E, Angulo F, Kirk M, O'Brien S, Jones T, Fazil A, Hoekstra, R. The global burden of nontyphoidal *Salmonella* gastroenteritis. *Clin Infect Dis*, 2010, 50(6): 882-889.
2. Lahuerta A, Westrell T, Takkinen J, Boelaert F, Rizzi V, Helwich B, Borck B, Korsgaard H, Ammon A, Mäkelä P. Zoonoses in the European Union: origin, distribution and dynamics – the EFSA – ECDC summary report. *Euro Surveill*, 2009, 16(13): 7-14.
3. Petrov P, Parmakova K, Siitonen A, Asseva G, Kauko T, Kojouharova M, Kantardjiev T. Salmonellosis cases caused by a rare *Salmonella enteritidis* PT6C associated with travel to Bulgaria, June-July 2008. *Euro Surveill*, 2009, 14(8): pii=19130. Available online: <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19130>
4. Asseva G, Petrov P, Ivanova K, Ljubenova S, Parmakova K, Nikolova M, Panova B, Mateva G, Kantardjiev T. First isolation and microbiological characterization of rare and unique serotypes of *Salmonella enterica* in Bulgaria, 2011. *Probl Inf Parasit Dis*, 2011, 39(2): 10-11.
5. Asseva G, Petrov P, Ivanova K, Kantardjiev T. Systemic and extraintestinal forms of human infection due to non-typhoid Salmonellae in Bulgaria, 2005-2010. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*, 2012, 31(11): 3217-3221. DOI: 10.1007/s10096-012-1688-5